

У фонді 128 зберігаються описи та інвентарі Дятловицького монастиря, в яких описано стан храмів і будівель обителі, ікони, церковне начиння, книжки, келії, господарські споруди, земельні угіддя, шинки, худоба тощо. З цих документів відомо, що у 1770 р. монастир був цілком дерев'яним, чотирикутним у плані (з чотирма вежами по кутах), огорожений парканом, з соборною церквою Преображення Господнього з другим престолом Покрова Пресвятої Богородиці та храмом Св. Миколая на хорах, трапезною церквою Свв. Антонія і Феодосія Печерських. На території обителі розміщувалися ігуменські келії, келії для братії, лазня, кузня, шевня, пекарня, комора, конюшня з двома колясками і однією тарадайкою. Огорожа була з кругляка. В одній з веж зберігалось збіжжя, в другій – шкіра, в третій – горілка, а в четвертій мала бути шафарня та літня келія ігумена. Дерев'яна дзвіниця за типом була як на Ближніх печерах Лаври з двома рундуками. Також в монастирі були брама, льодовня, шопа, гумно, клуня, і канал навколо, проритий від річки Цни. За межами монастиря були окремі двір, солодовня, пекарня, винокурня, конюшня, загін з худобою і комора. В с. Дятловичі були каплиця, цвинтар і шпиталь, корчма і цегляний завод. Через болото існував невеликий Скиток, а власне у Дятловичах проживало 36 підданих чоловічої статі.

В с. Люлинці існував монастирський двір з келіями і дерев'яним храмом Воздвиження Честного Хреста, з дзвіницею, шинком, монастирським станом, і там проживало 73 підданих чоловічої статі і трьома боярами¹.

Хоча Дятловицький монастир і був приписний до Лаври, але знаходився у закордонній частині Київської єпархії на території Речі Посполитої. Лавра втратила на нього свій вплив після 1786 р., проте обитель проіснувала до середини XIX ст.

Отже, у ЦДІАК України зберігається представницька джерельна база для вивчення історії Дятловицького монастиря, його господарства, архітектури, землеволодіння. Варто зазначити, документи містять багато непрямой інформації, які стосуються місцевої мікроісторії, побуту, міжнародних відносин тощо. Навіть побіжне ознайомлення з джерелами дає змогу відкинути брудні закиди білоруських краєзнавців про експлуатацію Лаврою Дятловицької обителі.

Ластовський В. В.

Доктор історичних наук, професор
Київський національний університет культури і мистецтв

**ІРДИНСЬКИЙ (ВИНОГРАДСЬКИЙ) МОНАСТІР НА СМІЛЯНЩИНІ:
ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛА**

Історія монастирів та чернецтва в Україні є однією із недосліджених тем в історичній науці, як на загальноукраїнському, так і на регіональних рівнях. Наукові праці, що з'являються з цієї теми, інколи зосереджуються лише на окремих проблемних моментах і навіть спотворюють історичну інформацію. Причину такого стану нинішньої науки слід шукати не лише в методологічних та світоглядних прогалинах, а й у відсутності комплексного вивчення історіографічних та документальних джерел. Нижче робиться спроба встановити обсяг відповідної інформаційної основи лише для одного монастиря, що розвивав свою діяльність в рамках Середнього Подніпров'я впродовж XVI – початку XX ст.

Успенський Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині (в межах нинішньої Черкаської області) проіснував близько 400 років. Знаходився він поблизу с. Мале Старосілля неподалік від нинішнього районного центру Сміли у досить болотистій місцевості на Ірдинських болотах. Сам по собі монастир ніколи не був великою обителлю і не відбувся як крупний релігійний центр у порівнянні із багатьма іншими відомими чернечими осередками. Проте його історія – це історія передовсім того краю, в якому він знаходився та того місцевого населення, що вбачало в ньому саяво святості християнської віри.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 загальночерн., спр. 273, арк. 16-35зв.

Вперше в поле зору істориків монастир потрапив ще у 70-х рр. XVII ст., коли був згаданий ігуменом Михайлівського Золотоверхого монастиря Феодосієм Софоновичем в його “Хроніці” у зв’язку із постриженням в чернецтво Юрія Хмельницького¹.

Перші ж узагальнюючі історичні відомості про Ірдинський монастир були надруковані вже на початку XIX ст. у відомій праці архімандрита Юрїївського Новгородського монастиря Амвросія (між іншим, співавтором тут виступив відомий церковний діяч і майбутній київський митрополит Євгеній (Болховітінов), хоча його ім’я і не вказувалося у виданні)². Зокрема, Амвросій (Орнатський) тут навів інформацію про місцезнаходження монастиря, універсали Богдана Хмельницького та Івана Скоропадського, внутрішні будівлі та походження його назви (“...от виноградных садов, близ одного находящихся”). Очевидно інформація була взята з офіційних звітів. Ці дані були досить мізерними, щоб повністю дати уявлення про історію обителі. Проте вони впродовж наступних п’ятдесяти років, все-таки, були найбільш повними в порівнянні з іншими виданнями, які часто припускали ще й помилки³. Наприклад, у О. Ратшина повторюється легенда про виноградні сади, але заснування монастиря відноситься до другої половини XVIII ст.⁴

Найповніше дослідження історії Ірдинського монастиря опублікував у 1861–1862 рр. (як окрему брошуру і як публікацію на сторінках “Киевских епархиальных ведомостей”) видатний український дослідник церковної старовини, кафедральний протоієрей Петро Лебединцев (1819–1896)⁵. Робота була виконана на документах, які зберігалися в архіві Київської духовної консисторії. Це дослідження виявилось єдиним, в якому історія монастиря була розглянута детально, хоча й охоплювала, із зрозумілих причин, лише XVII–XVIII ст.

Між іншим спонсором видання брошури П. Лебединцева виступив сам монастир. Так відомо, що у листопаді 1862 р. за розпорядженням тодішнього ігумена Виноградського монастиря Ісихія до редакції “Киевских епархиальных ведомостей” на видання 300 її примірників було надіслано 25 руб.⁶

В наступні десятиліття дослідники обмежувалися загалом лише коротким викладенням вже давно відомих фактів, та й то не завжди точних. Серед цих публікацій варто згадати роботи Л. Похилевича, В. Зверінського, Л. Денисова та ін.⁷ Оскільки ці праці мали узагальнюючий та словниковий характер, то, відповідно, інформація в них була запозиченою: Л. Похилевичем – з дослідження П. Лебединцева, В. Зверінським – у Л. Похилевича, а Л. Денисов – у В. Зверінського. Та й у цих випадках не обійшлося без фактичних помилок. Можна відмітити ще видання відомого мистецтвознавця О. Павловського 1907 р., яке не містило ніякої оригінальної інформації, але саме в ньому вперше і востаннє було опубліковано фотографію монастирських будівель⁸.

Епізодично монастир згадувався у цілому ряді публікацій, зокрема, Ф. Лебединцева, О. Бобринського, С. Рункевича, П. Орловського, В. Антоновича, О. Левицького⁹. Графа

¹ Софонович Ф. Хроніка з літописцв стародавніх. К., 1992. С. 238, 257.

² Амвросий. История Российской иерархии. М., 1811. Ч. III. С. 542-543.

³ Описание монастырей в Российской империи. М., 1817. С. 123; Историческое описание находящихся в России епархий, монастырей и церквей. СПб., 1825. С. 105; Полный христианский месяцеслов. К., 1845. С. 497-498.

⁴ Ратшин А. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности и ныне существующих монастырях и примечательных церквах в России. М., 1852. С. 131.

⁵ [Лебединцев П.] Историческое известие о начале и судьбе Виноградского-Ирдынского монастыря, с прибавлением его документов. К., 1861. 40 с.; [его же] Виноградский Ирдынский Успенский монастырь // КЕВ. 1861. № 18. С. 526-538.

⁶ Держархів Черкаської обл., ф. 354, оп.1, спр. 1, арк. 110зв.

⁷ Похилевич Л. Сказания населенных местностях Киевской губернии. К., 1864. С. 648-649; Памятная книжка Киевской епархии / Сост.: А. В-нов, св. В. Антонов. К., 1882. С. 95-96; Зверинский В. Материал для историко-топографического исследования о православных монастырях в Российской империи. СПб., 1892. Т. II. С. 94; 1897. Т. III. С. 71; Денисов Л. Православные монастыри Российской империи. М., 1908. С. 311.

⁸ Всеобщий иллюстрированный путеводитель о монастырях и святым местам Российской империи и Афону / Сост. А. Павловский. Нижний Новгород, 1907. С. 292.

⁹ Лебединцев Ф. Архимандрит Мелхиседек Значко-Яворский. К., 1861. С. 11-12, 18, 85; Бобринский А. Курганы и случайные археологические находки близ м. Смелы. СПб., 1887. Т. I. С. 23, 123; 1894. Т. II. С. 52-53, 56, 197; Рункевич С. История Минской архиепископии (1793–1832 гг.). СПб., 1893. С. 101, 190; Орловский П. Харитаты-

О. Бобринського необхідно ще згадати у зв'язку з його дослідженням монастирських печер та публікацією про проведені археологічні роботи на Старому Монастирищі¹. Однак, на жаль, на сьогодні так і не вдалося встановити місце, де вони відбулися.

За радянського періоду історичної науки наукового інтересу до реальної історії монастирів майже не існувало. Зверталася увага хіба що на найбільш відомі обителі, але й подача інформації в цьому випадку мала специфічні особливості, пов'язані з партійною ідеологією. Проте окремі згадки щодо монастиря, але в контексті інших розповідей, можна все ж таки знайти і в радянській, і в діаспорній історіографії².

Відновлення наукового інтересу до історії монастиря відбулося наприкінці 1980-х рр., коли стався відхід від партійних принципів у наукових дослідженнях. Передовсім науковці звернули увагу на вивчення архівних документів. Цілий ряд наукових досліджень, зокрема й дипломну роботу (на основі неї пізніше з'явилася публікація у 2001 р.³), було підготовлено автором цих рядків⁴, у т. ч. була висловлена думка щодо можливості перебування Юрія Хмельницького в стінах Ірдинської (Виноградської) обителі⁵.

Ряд публікацій був присвячений дослідженню печер монастиря, проведеному в 1994 р. автором разом з археологом Л. Сиволап⁶. Пізніше до їх вивчення долучився О. Марченко⁷.

2015 р. історія монастиря стала й предметом дослідження В. Красновид⁸. Але на кількох сторінках автор не зміг розкрити її як цілісний процес, зупиняючись тільки на деяких епізодах.

Джерельна основа до вивчення історії Ірдинського (Виноградського) монастиря є достатньо презентабельною. Значну кількість документів та інформації на сьогодні вже опубліковано, але ще більше так і не введено до наукового обігу.

Першу документальну інформацію (хоча вона й мала епізодичний характер), що стосувалася історії монастиря було опубліковано відомим письменником та істориком Пантелеймоном Кулішем у 1856 р., після його наукової експедиції на Черкащину⁹.

ва // КС. 1894. № 3. С. 382-402; Антонович В. Археологическая карта Киевской губернии. М., 1895. С. 103; О. Листи Лебединського ігумена Філотей Контаровського (1765–1767 рр.) // ЗУНТ. К., 1911. Кн. IX. С. 1-2.

¹ Бобринский А. О раскопке курганов близ местечка Смела, Черкасского уезда Киевской губернии и о некоторых других найденных там древностях // Древности. Труды Императорского Московского Археологического общества. М., 1885. Т. X. С. 15-29.

² Крип'якевич І. Богдан Хмельницький. Вид. 2-е, випр. і доп. Львів, 1990. С. 174.

³ Дудкіна Н., Сиволап О., Сергеева А. Виноградський Ірдинський Успенський монастир // Юний краєзнавець Черкащини. Черкаси, 2001. Ч. II. С. 6-9.

⁴ Ластовський В. Останні роки Виноградського (Ірдинського) монастиря // Смілянські обрії. 1996. 11 січня. № 1; Маринівський Ю. Документальні свідчення про останні роки монастирів на Черкащині: 20-ті роки ХХ ст. // Український археографічний щорічник. К., 1993. Вип. 2. С. 68-91 (Прим.: Матеріал для цієї статті було підготовлено автором цих рядків, що відмічено на с. 73); Ластовський В. Роль Трахтемирівських та Ірдинського православних монастирів в історії Середньої Наддніпрянщини у ХІІ–ХVІІІ ст. // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Матеріали Шостих Всеукраїнських історичних читань. К.; Черкаси, 1997. Кн. 2. С. 134-132; його ж. Виноградський монастир і родина Яхненків-Симиренків // Черкащина в новітній історії української нації та держави: Зб. наук. пр. К., 1999. С. 174-177; його ж. Винаградський монастир і родина Яхненків-Симиренків // На службі Клію. Збірник наукових праць на пошану Любомира Романа Винара з нагоди 50-ліття його наукової діяльності. К.; Нью-Йорк; Торонто; Париж; Львів, 2000. С. 481-483; його ж. Виноградський (Ірдинський) Успенський монастир // Історія України: А-Я: енцикл. довідник / Упорядкув. та наук. ред. І. Підкова, Р. Шуст, І. Гирич. К.: Генеза, 2008. С. 177-178; його ж. Ірдинський Виноградський Свято-Успенський монастир // Енциклопедія Сучасної України. К., 2011. Т. 11. С. 509; його ж. Ранній етап історії Ірдинського монастиря на Смілянщині (ХVІІ ст.) // Православ'я в Україні: Зб. мат-лів VI Міжнар. конф. К., 2016. С. 396-402 та ін.

⁵ Ластовський В. Перебування Юрія Хмельницького в чернецтві: спроба реконструкції // Визвольний шлях. 2004. Кн. 9. С. 110-120; його ж. Чернецтво Юрія Хмельницького // Генеза. 2006. № 1(11). С. 64-75.

⁶ Ластовський В., Сиволап Л. Печерний комплекс Виноградського монастиря на Черкащині // Матеріали IV Міжнародної археологічної конференції студентів і молодих вчених. К.: Соборна Україна, 1996. С. 226-227; Ластовський В. Печери Успенського Виноградського (Ірдинського) монастиря // Лаврський альманах. К., 2010. Вип. 23. Спецвипуск 9. С. 102-108.

⁷ Марченко О. В. Підземні споруди Черкащини // Яковлівські читання. Черкаси, 2000. С. 12-19.

⁸ Красновид В. Історія Виноградського (Ірдинського) Успенського монастиря // Перспективи розвитку сучасної науки. Херсон, 2015. С. 100-103.

⁹ Кулиш П. Записки о Южной Руси. СПб., 1856. Т. 1. С. 138.

Найбільша кількість документів була видана в якості додатку до вже згаданої роботи протоієрея П. Лебединцева¹. Це була перша їх системна публікація. Серед оприлюднених документів – перші акти на право володіння землею (1625 та 1630 рр.), універсал Богдана Хмельницького (1656), грамоти царя Олексія Михайловича (1660) та короля Яна Казимира (1661), лист митрополита Варлаама Ясинського (1706), універсал чигиринського полковника Ігната Галагана (1709), універсал Івана Скоропадського (1710), право князя Михайла Ксаверія Любомирського (1777) та ще цілий ряд інших документів, пов'язаних, головним чином, із правами на земельні володіння. Після цього публікації документів були лише поодинокими, представленими в комплексі з іншими, близькими за характером. Їх було видано Ф. Лебединцевим, Ф. Тітовим, О. Левицьким та В. Модзалевським².

В радянський період чи не єдиний раз документ з історії Ірдинського монастиря потрапив до спеціального збірника, та й лише тому, що це був універсал гетьмана Богдана Хмельницького³.

Новий період в дослідженні історії монастиря позначився необхідністю не тільки вивчення самої джерельної бази монастиря, але й публікацією нових виявлених архівних документів. Вперше у пострадянський період це було здійснено у 1997 р. в збірнику, упорядкованому черкаським краєзнавцем Ю. Мариновським за участі автора цих рядків⁴. Пізніше було опубліковано ще цілий ряд документів, раніше невідомих дослідникам, зокрема – описи монастиря, рапорти настоятелів та ігуменів, інформація про майно та стан, фінансові стосунки з родиною Яхненків-Смиренків, конфлікти із родиною графів Бобринських та селянами, особисті листи ігумена Ісихія, дані про ліквідацію монастиря у 1920-х рр. та ін.⁵ Також була продовжена практика перевидання вже оприлюднених документів: 1998 р. знову опубліковано універсал Богдана Хмельницького, а 2016 р. – запис у полтавській міській книзі 1668 р. (котрий раніше опублікував В. Модзалевський)⁶.

Варто відзначити й мемуарну літературу. Зокрема, монастир згадано у спогадах М. Костомарова, А. Гончаренка, Ю. Артюшенка⁷.

Значно більша частина документів з історії монастиря не опублікована, не введена в науковий обіг. Зберігаються вони у фондах різних архівних установ. Комплексно їх розміщено у ф. 127 (“Київська духовна консисторія”), ф. 824 (“Виноградський Успенський чоловічий монастир”), ф. 990 (“Переяславсько-Бориспільська духовна консисторія”) ЦДІАК України та у ф. 354 (“Виноградський Успенський чоловічий монастир”) Держархіву Черкаської обл. Крім того, документи розміщені також в інших фондах цих установ (зокрема, у ф. 128, 180 ЦДІАК України, у ф. 148, 149, Р-131, Р-187, Р-375, Р-471 та ін. Держархіву Черкаської обл.), а також у ф. II, ф. 160 ІР НБУВ, ф. 5 ЦДАВО України, ф. Р-7473, Р-1855 Держар-

¹ [Лебединцев П.] Историческое известие о начале и судьбе Виноградского-Ирдынского монастыря... С. 19-40; [его же] Исторические и крепостные документы Виноградского Ирдынского монастыря // КЕВ. 1861. № 19. С. 563-570; [его же] Документы Виноградского Ирдынского монастыря // Там же. 1861. № 20. С. 594-602; [его же] Крепостные документы Виноградского Ирдынского монастыря // Там же. 1862. № 2. С. 67-72.

² АЮЗР. К., 1864. Ч. 1. Т. 3. С. 49, 387-388, 392-393, 395-396; Памятники православия и русской народности в Западной России в XVII-XVIII вв. / Под ред. Ф. Титова. К., 1905. Т. I. Ч. 1-3. С. 1539, 1540, 1542, 1714, 1715; Левицький О. Листи Лебединського ігумена Філотея Контаровського (1765–1767 рр.) // ЗУНТ. К., 1911. С. 27-28; Актовые книги Полтавского городского уряда XVII века. Чернигов, 1914. Вып. III. С. 18-20.

³ Документи Богдана Хмельницького. 1648–1657 / Упор. І. Крип'якевич. К., 1961. С. 535-536.

⁴ Мариновський Ю. Черкаська минувшина. Черкаси, 1997. Кн. 1. Православні монастирі на терені сучасної Черкаської області до 1917 року. С. 65-66, 76-79.

⁵ Ластовский В. Два документа XVIII в., относящиеся к Успенскому Ирдынскому монастырю // Вестник церковной истории. М., 2006. № 2. С. 243-248; його ж. Документи XVIII ст. з історії Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря // Болховітінівський щорічник 2009. К. : НКПІКЗ, 2010. С. 342-357; його ж. Листи ігумена Ісихія 1863–1873 рр.: штрихи до повсякденності православного чернецтва // Болховітінівський щорічник 2010. К. : НКПІКЗ, 2011. С. 325-339; його ж. Документи XIX – початку XX ст. з історії Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря // Болховітінівський щорічник 2012. К. : НКПІКЗ, 2013. С. 203-231.

⁶ Універсали Богдана Хмельницького / Упор. І. Крип'якевич, І. Бутич. К., 1998. С. 211-212; Полтавська міська книга (1668–1740) / Упор. В. Ринсевич. К., 2015. С. 105.

⁷ Костомаров Н. Исторические произведения. Автобиография. К., 1989. С. 623; Споминки Агапія Гончаренка, українського козака-священника // Книжник. 1991. № 6. С. 13-19; Артюшенко Ю. Події і люди на моєму шляху боротьби за Державу 1917–1966. Chicago, 1966. С. 63-64.

хіву Полтавської обл. Основну частину цих документів становлять монастирські звіти, описи, відомості про служителів, листування (зокрема, з Київською духовною консисторією), судові справи, різноманітні документи економічного характеру тощо.

Таким чином можна констатувати, що на сьогоднішній час історія Успенського Ірдинського (Виноградського) монастиря на Смілянщині має досить значну історіографічну та джерельну основу. Проте єдиної і цільної історії цієї обителі поки не створено. Поява такої праці могла б не лише суттєво доповнити розкриття історичного розвитку краю, а й всієї української історії в цілому.

Литвин Н.М.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МОНАСТИРСЬКІ ФРУКТИ ТА ФРУКТОВІ ДЕСЕРТИ В ЛАВРСЬКІЙ ДИПЛОМАТІЇ XVIII ст.

Історично садівництво було об'єктом послуху печерських ченців та традиційним напрямком монастирського господарювання, завдяки якому формувалася фруктовো-ягідний асортимент братської трапези. З середини XIX ст. воно стає ще й прибутковою галуззю лаврської економії.

Та був в історії лаврського садівництва період, коли монастирські фрукти та фруктові десерти відігравали важливу роль в царині лаврської дипломатії. Йдеться насамперед про документально підтвержені події, які мали місце впродовж XVIII ст.

Передумови цього явища, з одного боку, полягали в достатньо високому рівні садівництва в Києві, зокрема в Києво-Печерській лаврі, з іншого – в безпосередній зацікавленості монарших осіб щодо поставки до імператорського двору фруктів та фруктових десертів саме з київських садів. Уже в середині XVIII ст. ця практика набуває регулярного характеру. Так, 14 липня 1764 р., згідно з указом імператриці Єлизавети до Київської губернської канцелярії прибули придворний “конфетний” підмайстер Сергій Авакумов та його учень Григорій Феняк з метою “...на будущия в 1765 г. при высочайшей ее Императорского Величества и его Императорского Высочества благоверного государя цесаревича и великого князя Павла Петровича обихода ... устроить в Киеве самым наилучшим устройством вареных в сахаре фруктов нижеписанное число: а именно: вишен черных без костей – 2 пуда, вишен черных с костями – 20 фунтов, слив зеленых – 3 пуда, черных слив без костей – 3 пуда, слив желтых без костей – 1 пуд, разных груш и дуль – 8 пудов, крыжберсеню зеленого без костей – 1 пуд, абрикос или шепталы – 1 пуд, шиповника без костей – 1 пуд, дерену или протчих имеющихся здесь таких ягод – 4 пуда, черных грецких орехов – 2 пуда, белых грецких орехов – 2 пуда, винограда зеленого – 1 пуд; итого: 29 пудов 20 фунтов”¹.

Того ж дня з Київської губернської канцелярії до Духовного собору Лаври надійшов циркуляр, аби в лаврських садах фрукти, які будуть підмайстром Авакумовим вибрані для варіння, відпускалися йому без щонайменшої затримки. На виконання циркуляра Духовний собор терміново надіслав приписи всім лаврським начальникам, у віданні яких були сади, про всіляке сприяння Авакумову у відборі та отриманні потрібних йому ягід та фруктів. І хоча подібне розпорядження не викликало у лаврських начальників належного ентузіазму, Духовний собор вбачав у цій ситуації певні перспективи для поглиблення довірливих стосунків з монаршими особами. Тому, хоча передбачалося, що плата за відібрані фрукти буде здійснюватися з імперської канцелярії на підставі поданого до Київської губернської канцелярії

¹ ЦДАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 273, арк. 2, 2зв.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
Держархів м. Києва	– Державний архів міста Києва
Держархів Харківської обл.	– Державний архів Харківської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗУНТ	– Записки Українського наукового товариства, м. Київ
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НМЛ	– Національний музей у Львові
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГБ	– Российская государственная библиотека
РГИА	– Российский государственный исторический архив
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
“Укрреставрація”-А	– Архів корпорації “Укрреставрація”
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДІАЛ України	– Центральний державний історичний архів України, м. Львів
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМЕНІ ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Шістнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 2 червня 2018 р.)

КИЇВ – 2018

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Рудник Олександр Володимирович, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства ім. О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПЗ – **співголова**

Сильвестр (Стойчев), єпископ Білгородський, вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та УТОПЗ – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Моравець Норберт, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Студницька-Марьянчик Кароліна, доктор, Академія ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент, Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПЗ – **відповідальний секретар**

ЗМІСТ

Україна і Балкани: міжкультурні зв'язки (до 1030-річчя Хрещення Русі)

Моця О. П.	“Всі дороги ведуть на Балкани”: перші кроки християнства на Русі	7
Пилипенко О. Є.	Грецькі православні церкви в Україні у період козацько-гетьманської доби (XVI–XVIII ст.)	11
Чердниченко А. М.	Дослідження грецької ніжинської громади І. І. Соколовим у 1920-х рр.	13
Чернухин Е. К.	Послание Андрея Николаевича Муравьева к Великому князю Константину Николаевичу, написанное на Св. Горе Афонской в ските Пророка Ильи от имени насельников святогорских в сентябре 1849 г.	20
Шумило С. В.	Культурно-просвітницька діяльність давньоруського монастиря на Афоні та його зв'язки з Київською Руссю	25

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

Борисов Д. В.	Наповнення скарбниці Київської митрополії за донесеннями кафедральної контори 1758–1763 рр.	32
Dr. Marcin Danielewski	Grody – centra kościelne władztwa Piastów w X–XI w.? Problem chrystianizacji władztwa Piastów	35
Дзісяк Я. І.	Передумови Реформації: соціокультурний аналіз	40
Дзісяк Я. І.	Жан Кальвін – богослов і диктатор	46
Гутман О.		
Жиленко І. В.	Псевдоагіографічні побудови в історії вшанування прп. Кукші священномученика на деяких територіях Московії	50
Кабанець Є. П.	Велика лаврська пожежа 1718 року: сучасні конспірологічні теорії	61
Кузьмук О. С.	Джерела до історії приписного Новопечерського Дятловицького монастиря у фонді 128 ЦДІАК України	65
Ластовський В. В.	Ірдинський (Виноградський) монастир на Смілянщині: історіографія та джерела	67
Литвин Н. М.	Монастирські фрукти та фруктові десерти в лаврській дипломатії XVIII ст.	71
Литвиненко Я. В.	Плани печер Києво-Печерської лаври XVIII ст.	75
Кабанець Є. П.		
Нікітенко М. М.	Сакральний зміст Числа у середньовічній Церкві: на прикладі уподібнення мученика Євстратія Ісусу Христу в Києво-Печерському патерику	79
Прокон'юк О. Б.	Парафіяльні храми в маєтностях Києво-Печерської лаври за відомостями 1769 р. (Київська митрополія та Чернігівська єпархія)	84
Чирка Л. Г.	Антитетика добра і зла у філософії Григорія Сковороди	89

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

Бардік М. А.	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври середини XIX ст. Софійський собор	93
Бойчура Максим, о.	Наукова полеміка митрополита Євгенія (Болховітінова) з католицькими істориками на сторінках “Описания Киево-Софийского собора...”	98
Веденеев Д. В.	Оперативная деятельность органов госбезопасности в процессе ликвидации Греко-католической церкви в Закарпатской Украине	102
Кукса Н. В.	Свято-Іллінська церква в Суботіві у студіях Д. Бантиша-Каменського	107
Ластовська О. Л.	Трапеза у повсякденному житті київського митрополита Серапіона (за матеріалами його щоденника 1810 р.)	109
Львова О. Л.	Питання державної влади у працях християнських мислителів епохи Середньовіччя	111
Макаренко Л. О.	Подолання корупції як один із напрямів розвитку християнської культури в Україні	115

<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські – вікарії Київської митрополичої єпархії (кінець XVIII – початок XIX ст.)	119
<i>Преловська І. М.</i>	Археографічні проблеми дослідження і публікації особових справ діячів Української Автокефальної Православної Церкви 1920-х рр. (на матеріалах ф. 3984 ЦДАВО України)	123
<i>Романченко О. Д.</i>	Школи Ніжинського земства початку XX ст.	130
<i>Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Religious life under Nazi occupation in Sieradz	136

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки дерев'яної сакральної архітектури Лівобережжя, досліджені Стефаном Таранушенком	144
<i>Зайцева В. О.</i>	Особливості збереження та реставрації монументального живопису Троїцької надбрамної церкви в 1950–1980-х рр.	148
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Архітектурні студії В. М. Покровського у Харкові 1888–1891 рр. Нові факти життєтворчості	153
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 1734–1735 рр.: композиція, стилістика образів, проблеми атрибуції	159
<i>Крайня О. О.</i> <i>Курлов В. В.</i> <i>Пивоваров С. В.</i>	Проблеми атрибуції хреста-релікварія, пов'язаного з ім'ям прп. Марка Печерника	163
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портретна збірка митрополичого будинку Києво-Печерської лаври XVIII – початку XX ст. в історичному контексті її формування (на основі колекції НКПІКЗ)	170
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Арочні ніші першого ярусу монастирських мурів Верхньої лаври	175
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Бійниці в оборонних спорудах Києво-Печерської лаври	181
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Параман з поховання київського митрополита Сильвестра Косова (†1657) у Софійському соборі	186
<i>Онопrienko Н. А.</i>	Феномен металлических иконостасов в храмовом интерьере. Исторический обзор памятников	190
<i>Пивоваров С. В.</i>	Паломницька металопластика із зображенням великомученика Іоанна Нового Сучавського	201
<i>Пітателева О. В.</i>	Ікона “Іоанн Сочавський” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Особливості пейзажного фону	206
<i>Пітателева О. В.</i>	Біблійні образи І. С. Іжакевича в Трапезній церкві: від олівцевого ескізу до живописного втілення	209
<i>Сенченко Н. М.</i>	До питання вивчення церковних пам'яток як об'єктів культурної спадщини	212
<i>Сорока К. О.</i> <i>Головатенко Ю. Г.</i>	Формування та розвиток Либідського цегельного заводу Києво-Печерської лаври у XVIII–XIX ст. за результатами історико-архівних та бібліографічних досліджень	217
<i>Студницька М. Р.</i>	Іконографія іконостасів у церквах Східної Галичини кінця XIX – початку XX ст.	227
<i>Шамраєва А. М.</i>	Остання згадка про архітектурну пам'ятку Києва кінця XIX ст.	232
<i>Шпаковські Л. В.</i>	Вплив православ'я на розвиток сучасного мистецтва	235

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Готун І. А.</i> <i>Сергєєва М. С.</i> <i>Сухонос А. М.</i> <i>Гуць М. О.</i>	Давньоруський деревообробний осередок в “селі святого Феодосія”	237
--	---	-----

<i>Івакін В. Г.</i> <i>Баранов В. І.</i> <i>Бібіков Д. В.</i> <i>Переверзєв С. В.</i>	Балтський могильник на р. Рось: попередні результати науково-рятівних археологічних досліджень 2017 р.	243
<i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i> <i>Пивоваров С. В.</i> <i>Майборода М. А.</i>	Язичницьке святилище чи мідноплавильний центр? (до питання інтерпретації матеріалів із ур. Турецька Криниця на Буковині) Фрагмент амфори з графіті з поселення Феофанія	246 250
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Бондар О. М.</i> <i>Гейда О. С.</i>	Дерев'яні церковно-оборонні комплекси Чернігівщини XVII ст. Перший історичний опис Чернігівського Єлецького монастиря: проблема авторства, зміст та подальше використання	253 258
<i>Коваленко О. О.</i> <i>Руденок В. Я.</i>	Церква у громадській та добродійній діяльності Г. О. Милорадовича Топографія та повсякденний побут Чернігівського Богородичного (Іллінського монастиря) наприкінці XI – на початку XIII ст. за результатами археологічних досліджень	264 268
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Травкіна О. І.</i>	Релігійне життя у пам'ятках матеріальної культури Батурина До історії комплектації бібліотеки Чернігівського колегіуму: латиномовні видання	274 276
<i>Федусь Д. М.</i> <i>Хроненко І. В.</i>	Внесок П. М. Добровольського у розвиток та вивчення церковної справи Чернігівщини Церковні старожитності в експозиції виставки при XIV Археологічному з'їзді в Чернігові (1908 р.)	279 282
<i>Черненко О. Є.</i> <i>Новик Т. Г.</i> <i>Яснівська Л. В.</i>	Будинок настоятеля Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові Культові споруди Чернігова в дослідженнях А. А. Карнабеда	286 289

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,0. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ

ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ АКАДЕМІЇ ІМ. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ

УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ

ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ

ШІСТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 2 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ)

КИЇВ – 2018